

Flere amerikanske overraskelser

Tekst: Per M. Jørgensen

Fig. 1 Blomstrende 'Teddy Bear' Foto: Gerd Jørgensen

Her om året skrev jeg litt om en amerikansk yak-hybrid, 'Cupcake' som slo til for fullt bak min garasje. I år er det en annen fra dette impulsjøpet som har blomstret fint, 'Teddy Bear' (Fig. 1), en plante kjent for sitt fine bladverk (Fig. 2). Den har en noe løsere og mer opprett vekst enn de fleste yak-hybrider, og krever derfor noe mer plass. Blomstervillig har den ikke vært, så de elegante, klokkeformete, svakrosa blomstene kom som en overraskelse. De blekner riktignok fort til hvitt og sitter i store blomsterstander. Hvorfor den i år kom til å vise sitt potensial i dette henseende, er litt uklart, men vi flyttet bort en nabo-plante så den fikk mer plass. Hvem som har krysset frem denne skjønnheten er usikkert. Men det var nok en i kretsen omkring norsk-amerikaneren Halfdan Lem i Seattle. Faren er en spesielt god form av *Rh. bureavii* som Lem hadde fått som frø fra England, som antakelig var en hybrid. Moren var utvilsomt *Rh. yakushimanum*.

De to andre som utmerket seg, var i samlingene på Milde der vi har hatt dem i omkring 25 år. Begge er kjent for å være tidlige i vekst og derfor vanskelige å lykkes med så langt nord. Åpenbart ledet den kjølige våren til at de kom senere i vekst, og det kan ha vært grunnen til at de ble så flotte i år. De to er 'Olympic Lady' og 'Top Banana'.

'Olympic Lady' (Fig. 3) er en krysning mellom *Rh. × loderi* 'King George' og den hvitblomstrende formen av *Rh. williamsianum*. Den ble fremkrysset av Endre Ostbo (1888–1958, Fig. 4) fra Medina på Olympic Peninsula i staten Washington, USA. Han er en mindre kjent norsk-amerikansk foredler som tilhørte kretsen omkring sin landsmann Halfdan Lem (1885–1969) fra Nordfjord. Ostbo var en bondesønn fra Østbø i Surnadal som utvandret til Amerika i 1912, året etter Lem. Han var utdannet som smed og hadde flere ulike jobber før han i 1917 ble ansatt som gartner i anlegget hos James Clapp i Medina. Det trivdes han med, særlig ble han opptatt av *Rhododendron*. I 1927 begynte han for seg selv med egen planteskole der han skapte mange gode sorter som ledet til at han fikk American Rhododendron Society's gullmedalje. Vi har dessverre bare 'Olympic Lady' av hans sorter, en av de få som har nådd Europa. Denne har blomstret jevnlig og stadig rikere hvert år i senere tid, men det tar nok noen år før den blir oversådd av sine vakre hvite blomster som dufter, og så har den en sånn flott avrundet vokseform som den har arvet fra sin mor. Der finnes også en rosablomstrende variant, så den vi har, burde hete 'White Olympic Lady', et uregistrert navn den iblant selges under. Bare i særlig kalde vintre har vi merket frostskaider, så det er en sort som kan anbefales på våre breddegrader.

'Top Banana' (Fig. 5) kommer

også fra Stillehavskysten, og vi vet hvem foredleren er, den velkjente William Whitney (1894–1973). Han var spesielt opptatt av å skape gode gulblomstrende sorter. Han etterlot et stort felt med slike der hans etterfølger Anne Sather valgte ut den beste og markedsførte den under dette navnet. Men hun visste ikke hvem foreldrene var. Åpenbart har Whitney forsøkt å forbedre den vakre, men temperamentsfulle 'Hotei'

Fig. 2 Blomsterklase i sent stadium der det vakre bladverket hos 'Teddy Bear' kommer til syne. Foto: Gerd Jørgensen

Fig. 3 Blomsterprakten hos 'Olympic Lady' på Milde våren 2023 Foto: Katarina Jørgensen

(se forsiden i dette nummeret av *Lapprosen*), den beste gulblomstrende sorten på den tiden. Men hva han krysset med, er ukjent. Resultatet er en sort med intenst gule blomster som ble en umiddelbar suksess. Men etter hvert kom det meldinger om problem. Den måtte ha ekstremt god drenering og var lite

Fig. 4 Endre Ostbo da han mottok gullmedaljen fra ARS i 1957. Fotograf ukjent.

Fig. 5 'Top Banana' med knallgul blomsterprakt Foto: Gerd Jørgensen

resistent mot sopppangrep. Så kom den tidlig i vekst og fikk dermed lett frostskaider om våren. Jeg var derfor i tvil om vi burde plante den, men ble overbevist av Harold Greer da han var her, og det viste seg at den ikke var så vanskelig som ryktene ville ha det til. Men den fryser av og til tilbake om våren og har lett for å få tegeangrep. I år ser den ut til å ha klart seg bra og viser sin prakt. Men det er neppe en sort som har en fremtid i norske hager. Heldigvis er det siden kommet flere gode gulblomstrende sorter. Hans Hachmann i Holstein har for eksempel lyktes bra med sin 'Goldkrone' (Fig. 6) og liknende sorter. Den passer vårt klima bedre, men den har mindre intenst gule blomster. Dette har han klart uten å bruke 'Hotei', som nok er opphavet til mange av de problem som dens avkom viser. Han syntes selv at den kunne ha vært enda gulere i fargen.

Takksigelse: Som vanlig har min kone Gerd og Arboretets Terhi Pousi vært uvurderlige støttespillere under arbeidet med artikkelen. Jeg vil også takke mine døtre Katarina og Cecilia for bilder og hjelp med å finne data om Ostbo.

Fig. 6 'Goldkrone', Hachmanns hardføre sort Foto: Terhi Pousi.

Kilder

Cox, P. & K.N.E. (1998): Encyclopedia of rhododendron hybrids. Batsford.
Jørgensen, P. M. (2021): Harold Eldon Greer (1945-2021). En amerikansk rhododendronlegende. *Lapprosen* 24 (3): 4–7.
Jørgensen, P. M. (2022): 'Cupcake', et yak-kupp. *Lapprosen* 25 (3): 8–9.
Jørgensen, P.M. & Larsen, O.J.: Halfdan Lem, the man and his hybrids. *Rhododendrons, Camellias & Magnolias*: 47–55.
Nelson, S. (2001): The Pacific coast rhododendron history – the breeders, collectors. Portland, Oregon.